

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418115>

Карамова Рано Сарсенбаевна

*Узбекская государственная академия хореографии
студентка 2- курса направление образования
"Искусствоведение"*

Аннотация: В данной статье описываются традиции каракалпакского народа и национальные танцы, исполняемые в честь этих традиций. Эти танцы являются самыми популярными и древними историческими танцами каракалпакского народа.

Ключевые слова: Айдарская свадьба, хайкел, аул, бус перде, назалим, «Айкулаш», жиров, лаззат, алты қыз, шагала, джигиты.

1. «Айдар той» групповая танец.

¹По Каракалпакскому обычаю, торжественное мероприятие «Айдар той» возглавляют аксакал аула и заводила аула женщина.

С малых лет у Каракалпаков на голове мальчика оставляют на макушке волосы, это называют «Айдар». Когда мальчику исполняется 12-13 лет волосы на макушке становятся длинными, так чтобы сбрить волосы на макушке головы которые уже к тому времени стали длинными, отец мальчика делает большой «той» (торжественное мероприятие) и после того, когда сбрасывают волосы на макушке головы у мальчика ему одевают шапку (*черный калпак*), повествуя о том, что мальчик уже стал джигитом.

Танец “Айдар той” танцует девочки и мальчики (групповая танец). В ожидании появления виновника торжества молодежь состязается в песнях и танцах. Молодежь становится лицом друг другу, с одной стороны девушки а с другой стороны группа джигитов.

2. Танец «Назалим»

Танец рассказывает о девичьей красоте. Вот она в тоске пошла по тропинке неся заветную думу о самом дорогом любимом джигите милый здесь я, рядом протянула руку ид скорее или...

-
1. ¹ Концертная программа Государственного ансамбля песни и танца «Айкулаш» Республики Каракалпакстан для зарубежной поездки. Сценарий и постановка Мадреимова Полата Шашетовича. Город Нукус 11 июля 2003 года.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3. Танец «Джигиты», исполняет мужская танцевальная группа. Музыка: Каракалпакская народная песня. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

²Джигиты состязаются показывать свою ловкость и смелость друг перед другом. Каждый старается выглядеть не хуже других.

Когда его отец в бою сраженный
С коня на землю черную упал
Он сыну завещал, чтоб шапки черной
Джигит с головы ни разу не снимал

Смелые, ловкие мужественные джигиты. Ежегодно на праздниках состязаются, показывая свою ловкость в танце с козьею шкуркой, каждый показывает свою смелость перед другим джигитом. Быстрыми, ловкими руками кнут превращается в грозное оружие.

Издавна славится Каракалпакстан своими джигитами смелыми, ловкими, мужественными. Ежедневно на всенародных гуляниях состязаются джигиты в своей быстроте национальных играх.

4. «Еллерим барды» групповой танец. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович. Поэт: Ажинияз Қосибай уллы.

Амударья, простор степей и солнца, свет неугасимый и сердца прекрасных людей, и сад где бы встретиться с любимой. Где встречаются с любовью частей.

Арал где так богат улов,
Рыб и ежедневно набухает снести
Край получил я от отцов,
Где всё что нужно есть для счастья.

5. ³Танец «Алты кыз» (Шесть красавиц) Музыка: Каракалпакская народная песня. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

² Программа концерта Государственного ансамбля песни и танца Республики Каракалпакстан «Айкулаш», для участия в международной оптовой ярмарке в Нью-Йорке. Город Нукус 21 апреля 1992г.

³ Программа концерта премии Ленинского комсомола Узбекистана Государственного ансамбля песни и танца Каракалпакской АССР. Сценарий и постановка Народного артиста

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Выходить шесть девушек красавиц, звоня украшениями «Хайкел тюме». Создавая слабый ритмичный характер в танце.

Брови черные, а сама ты бела
Косы длинные, а сама ты мила
Нравом, красотой, всем ты взяла
До чего же красивая, невестка.
В твоих ушах золотая серьга,
Белые зубы как жемчуга,
Женщиной или пери была мать,
Что такую тебе родила?
До чего же ты красива невестка.

6. «Шагала» исполняет мужская танцевальная группа.

Джигиты состязаются между собой, чьи же движения красивые, темпераментные напоминающие чайку в танце. Стремительный шаг и мелкие быстрые движения. И каждый хочет достать платок с пола красивым танцевальным жестом. В нём ярко отражаются в неповторимой красоте и сила молодость.

7. Танец «Бла-кел» групповая танец.

Меня полюбишь
Я сумею
Достоинно стать твоей любовью
Ты не придешь-сама к тебе я
Приду, зови или не зови.

8. Танец «Жанан кызлар» исполняет девушки.

Каждое дыхание сопровождается звоном украшений, создают слабый ритмический характер в танце.

Издравле девочкам нравятся
Судьба прикрытым торжеством
Хвастливо щегольнуть нарядом
Браслетом, бусами, кольцами

9. Танец «Жаслар сейли» исполняет мужская и женская танцевальная группа.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Молодежь аула весело проводят. С одной стороны молодые красивые девушки, а с другой группа джигитов. Девушки дружно и весело начинают танцевать, к ним присоединяются джигиты.

Каждый танцующий старается и в конце веселья танцевальная инициатива переходит к ребятам, которые стараются выглядеть в глазах своих возлюбленных не хуже других.

10. ⁴Танец «Приглашение в Юрту» исполняет мужская и женская танцевальная группа. Музыка: Каракалпакская народная песня. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

Перед юртой идет массовое народное гулянье. В этом гулянье особый тон задают молодые джигиты аула. Они отменно танцуют, азартно состязаются в ловкости, силе и мастерстве наездника! Самобытной игрой смелых джигитов аула не устояли kloкочущие сердца молодых красавиц аула. Они вышли из юрты, чтобы приветствовать молодых джигитов. Девушки приветствуют джигитов и приглашают в юрту на посиделки, чтобы поближе познакомиться, каждый выбирая взглядом девушек смело заходит в юрту.

Этот танец состоит из нескольких частей:

1. Танец рассказывает о девичьей красоте. Вот она пошла по тропе неся собой свою заветную думу о самом дорогом и любимом джигите, милый я здесь рядом иди скорей, или..... (Поёт песню "Бла кел").

2. Смелые ловкие джигиты состязаются, показывая свой темпераментность в танце которая напоминает чайку. (Танец "Шагала").

3. Ох мой любимый, я жду твоего прихода, тоскую о тебе. Искал тайный смысл в своей судьбе. Боль и встреча сплелись во мне снова, и снова манит к тебе. (Поёт Жрау, танец "Паклену")

4. Каждое дыхание девушки сопровождается звоном украшений, создавая слабый ритмичный характер а танце. Красиво щегольнуть своим нарядом, браслетом, бусами и кольцами. (Танец "Бес перде")

5. Джигиты состязаются между собой, чье движение красивее. Стремительный мелкий шаг, быстрые движения. В них ярко отражается неповторимая красота, сила и молодость. Исполняют джигиты (Танец "Шабандозлар").

⁴ Концертная программа Государственного ансамбля песни и танца «Айқулаш» Республики Каракалпакстан для зарубежной поездки. Сценарий и постановка Мадреимова Полата Шамшетовича.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

6. Приглашая друг друга на танец. Девушки состязаются между собой, чей же танец красивее. Бухарский с колокольчиками или же Хорезмский, который компонирует щелчками пальцев или лирический Каракалпакский танец который сопровождается звоном украшений. (Танец "Сестрички" танцуют три девушки).

7. Появление веселый четырех девушек всех присутствующих завораживает красотой и исполнением в девичьей кокетливостью. (Танец "Жилуа").

8. Присутствующих радует приход джигитов, их встречают красивые девушки, сопровождая красивыми взглядами. (Танец "Джигиты").

11. Танец "Свадьба в Ауле" исполняет мужская и женская танцевальная группа. Музыка: Каракалпакская народная песня. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

⁵ Это обрядовый танец в нем выражается душа народа в минуты радости и веселья. Все лучшее на радость односельчанам, свадьба как раз самый знаменательный радостный день и счастливый и для молодоженов, и для их родителей и естественно для родных. А раз так, то какая Каракалпакская свадьба, без традиционного «Бет ашар»а (открытие лица невесты).

Молодежь аула весело состязаются в песнях и танцах. Приход невесты подбадривает всех присутствующих при появлении невесты все бросаются на встречу невесты из толпы радостно появляется мать жениха, платком закрывает лицо невесты, чтобы потом торжественно открыть, сопровождая песнями и танцами. Самые сильные джигиты показывают свою ловкость танцуя с козьей шкурой. Самое интересное место это, когда торжественно открытие лица невесты.

12. Танец «Бес перде» исполняет девушки.

Танец рассказывает о девичьей нежности, мягкости, обаятельности красоте Каракалпакских девушек.

13. Танец «Кийиз басыу»

Мягко раскачиваясь вниз и вверх, будто плывя по легким волнам, медленно выступают девушки, в подолах платьев они продерживают шерсть.

⁵ Программа концерта премии Ленинского комсомола Узбекистана Государственного ансамбля песни и танца Каракалпакской АССР. Сценарий и постановка Народного артиста УзССР, ККАСС Лауреата государственной премии им. Хамзы УзССР Мадреимова Полата Шамшетовича

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Плавным движением рук они стряхивают шерсть на пол и пересев на одно колено, быстрыми ловкими движениями костей рук треплют и уминают её. Затем встают, отводят руки за спину и, резко поворачивают корпус вправо-влево озорно подпригивая выбирают утрамбовывают пышную шерсть.

И вновь приседают, удобно опустившись на ступени подвернутых ног, точными мягкими рывками разводя в стороне кисти рук, опущенные ладонями книзу, славно укладывают шерсть ровным слоем. А затем, приподнявшись на одно колено, тянут, сворачивают предназначенные для узора прядки шерсти, изящно проводя ими по бедру. И вот прядки готовы. Девушки резко поднимаются и, заложив руки за спину, гордо выпрямив стан, мелкими шажками кружатся в сложном, замысловатом узоре-это они укладывают красные прядки на белой кошме. Фетр готова!

Её остается помыть прозрачными струями чистой воды, затем ещё раз, присев на колени, побить локтями, утрамбовать, ловко скатать легкими взмахами кистей в трубочку и можно прихорашиваться для того, чтобы показаться народу с новой кошмой.

14. Танец "Девушки и старик" исполняют песню Матчанов Улугбек и Ишмуратова Роза.

Влюбленным парам всегда мешает озорной старик. Но однажды влюбленные решили наказать его за это.

Говорят насильно мил не будешь

Все мечты развеются как дым

Если полюбишь молодую

Сам обязан быть ты молодым

15. "Молодежный танец", исполняет мужская и женская танцевальная группа. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

Каждая девушка старается танцевать лучше другой и этим самым зажигает остальных девушек. Танцующие девушки приглашают ребят на их веселье.

Танцевальная инициатива переходит к ребятам, которые стараются выглядеть в глазах своих возлюбленных не хуже других.

16. Танец "Джигиты Арала", исполняет мужская танцевальная группа.

Смелые джигиты Арала после хорошего улова они дружно танцуют танец "Чайку", радостно прыгая, это дает уверенность в своих силах.

17. Танец "Кокетливые девушки", исполняет женская танцевальная группа.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

⁶Медленно двигаясь, каждое дыхание сопровождая звоном украшений, создают слабый ритмический характер.

Из древне девочкам нравится
С едва прикрытым торжеством
Хвастливо щегольнуть нарядом
Браслетом, бусами, кольцом.

18. Танец "Состязание молодых", исполняет мужская и женская танцевальная группа.

В этом гулянии особый тон задают молодые джигиты. Они отменно танцуют, азартно состязаются в ловкости, силе и мастерстве наездника.

Перед самобытной игрой смелых джигитов не устояли сердца красавиц аула.

19. «Назлы кыз» каракалпакский девичий танец. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

Танец рассказывает и девичьей нежной мягкости обаятельной красоте. Она не забыла своего любимого джигита. Вот она в тоске пошла по тропинке неся заветную думу о самом дорогом – милый здесь, я рядом протянула руку "иди скорее"

20. "Лаззат" каракалпакский девичий танец. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

В праздничные весенние теплые дни девушки наряжаются в самые красивые одежды и надевают нагрудные украшения, которые делают ещё прекраснее и стройнее. Медленно двигаясь с каждым дыханием сопровождается звон украшений, дают слаба ритмический характер каждой идущей девушки, как стая прекрасные лебедей порхающих в небе.

21. Шуточный танец "Ангалак" исполняет мужская танцевальная группа ансамбля. Композитор: Н.Мухаммеддинов, Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

В середине круга расположен котел, а вокруг него восемь лунок. У играющих в руках палки, которые они занимают лунки. По команде вожака, играющие должны занять каждый свою лунку, но так как лунок восемь, а играющих девять, то один остается без лунки. Водящий оставшейся без лунки

⁶ Программа концерта Государственного ансамбля песни и танца Республики Каракалпакстан "Айкулаш", для участия в международной оптовой ярмарке в Нью-Йорке. Город Нукус 21 апреля 1992г.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

должен полкой загнать мяч в котел. Имеющие лунки отбивают мяч. В случае попадания мяча в котел играющие должны быстро поменяться лунками. Игра на ловкость, хитрость и реакцию.

22. Дуэтный танец "Знак любви" исполняет Заслуженный артист ККАССР Ю.Абипов, солистка ансамбля Л.Бекбосынова. Музыка:и А.Султанова. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

Молодая красавица с кувшином пришла за водой. Увидев свое отражение в воде, она любит свою красоту окружающего ландшафта. Джигит давно искавший встречи с ней и ждавший удобного момента очень рад встрече. Для того, чтобы затеять разговор с девушкой, он просит глоточек холодной исцеляющей воды. Девушка мило улыбается опьянев от радости встречи с милым сердцу, молодым человеком. Красавица забывает свой платочек, в котором написано имя его. Джигит увидев от радости бежит за ней с платочком.

23. Танец "Подруги" исполняет женская танцевальная группа. Музыка: Каракалпакская народная песня. Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович

Девушки состязаются между собой чей же танец красивее, изящнее, темпераментнее. "Бухарский" украсив свои браслеты на ногах и руках и широкий корсаж мельчайшими колокольчиками - занг, которые обыгрываются во время танца. Или же "Хорезмский" широко расставляющие ноги, изящно изгибая корпус, аккомпанируя себе каменных кастаньетах, - сменяются огненной, вихревой пляской. А танец "Каракалпакский" напоминающий чайку, стремительный шаг с звоном нагрудного украшения - "хайкела" и дающий ритм чах-чах кастаньетой. Легкая воздушная музыка сама тянет в круг. В нем ярко выражаются неповторимая красота и сила молодости.

24. Танец "Айкулаш" исполняет мужская и женская танцевальная группа ансамбля. Музыка: Каракалпакская народная песня, Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

Вечером молодежь собирается на полянку, чтобы играть "Айкулаш". Лунная ночь дает им возможность поближе познакомиться. Шуткой и смехом игра продолжается до неопределенного времени. После окончания игры ребята провожают девушек домой.

25. Танец "Молодежь". Музыка: Каракалпакская народная песня, Постановщик: Мадреимов Полат Шамшетович.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Девушки после трудового дня начинают веселье, каждая старается танцевать лучше другой и этим самым зажигает остальных уставших девушек. Постепенно это переходит в массовый момент девичьего перепляс. В самый кульминационный момент девичьего веселья появляются юноши. Танцуя девушки приглашают ребят на их веселье. Танцевальная инициатива переходит ребятам, которые стараются выглядеть в глазах своих возлюбленных не хуже других.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Программа концерта премии Ленинского комсомола Узбекистана Государственного ансамбля песни и танца Каракалпакской АССР. Сценарий и постановка Народного артиста УзССР, ККАСС Лауреата государственной премии им. Хамзы УзССР Мадреимова Полата Шамшетовича
2. Программа концерта Государственного ансамбля песни и танца Республики Каракалпакстан "Айкулаш", для участия в международной оптовой ярмарке в Нью-Йорке. Город Нукус 21 апреля 1992г.
3. Программа концерта Государственного ансамбля песни и танца «Айкулаш» Республики Каракалпакстан для участия в международном фестивале в Малазии. Город Нукус 2001 год 21 апреля.
4. Концертная программа Государственного ансамбля песни и танца «Айкулаш» Республики Каракалпакстан для зарубежной поездки. Сценарий и постановка Мадреимова Полата Шашетовича. Город Нукус 11 июля 2003 года.
5. Концертная программа Государственного ансамбля песни и танца «Айкулаш» Республики Каракалпакстан для зарубежной поездки. Сценарий и постановка Мадреимова Полата Шамшетовича.